

ФАКТОРЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FACTORS OF PERSONAL SELF-ACTUALIZATION: THEORETICAL ASPECT

ДУБОВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,

*доктор психологических наук, профессор,
Сочинский государственный университет.*

БОТНАРЬ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,

Сочинский государственный университет.

DUBOVITSKAYA TATYANA DMITRIEVNA,

*Doctor of Psychology, Professor,
Sochi State University.*

BOTNAR DMITRY YURIEVICH,

Sochi State University.

В статье рассматриваются факторы самоактуализации личности. Изучается понятие самоактуализации личности в контексте гуманистического направления психологии и теории А. Маслоу, основанной на стремлении к личностной реализации путем удовлетворения высших потребностей. Анализируется иерархия потребностей. Приводятся основные характеристики видов факторов самоактуализации личности. Сделан вывод о наличии социального запроса на формирование всемерно развитой личности, способной к самоэффективности и актуализации внутренних ресурсов для достижения социально-полезных целей, формированию ценностных ориентаций, отвечающих морально-нравственным нормам.

The article examines the factors of self-actualization of personality. The concept of self-actualization of personality is studied in the context of the humanistic direction of psychology and the theory of A. Maslow, based on the desire for personal realization by satisfying higher needs. The hierarchy of needs is analyzed. The main characteristics of the types of factors of personality self-actualization are given. It is concluded that there is a social demand for the formation of a comprehensively developed personality capable of self-efficacy and actualization of internal resources to achieve socially useful goals, the formation of value orientations that meet moral standards.

Ключевые слова: самоактуализация личности, развитие личности, личностный потенциал, личностные ресурсы, потребности личности, классификация факторов самоактуализации.

Key words: self-actualization of personality, development of personality, personal potential, personal resources, personal needs, classification of self-actualization factors.

Самоактуализация личности выступает феноменом психологической науки и является предметом исследования в других научных сферах, таких как биология, педагогика, философия, социология и др. Исследования данной научной категории зачастую носят междисциплинарный характер и требуют комплексного подхода в процессе анализа.

В современных реалиях феномен самоактуализации все чаще исследуется с целью вы-

явления закономерностей формирования высокодуховной и развитой личности с положительным морально-нравственным обликом, способной приносить пользу обществу и при этом сохранять психологическое благополучие [3, с. 26]. Такой социально обусловленный запрос в современном обществе появился из-за формирования общественного мнения о деморализации и деградации современного человека, формирующегося в условиях информационной свободы, свободы выбора и наличия негативных факторов среды, способствующих формированию незрелой личности, деперсонализации и личностной незрелости. При этом исследовательский интерес сконцентрирован на нахождении путей и способов, факторов преодоления негативных процессов деморализации, одним из которых выступает самоактуализация как положительная категория [10, с. 224].

Самоактуализация личности выступает категорией, разрабатываемой преимущественно в рамках гуманистического направления психологии в контексте различных теоретических подходов и концепций. Феномен рассматривается как позитивное свойство личности, способствующее достижению высокого уровня личностного развития и одновременно с этим указывающее на высокий уровень развития личности. Однако смысловое наполнение этого развития различно в зависимости от теоретического подхода.

Самоактуализация различными авторами рассматривается как процесс саморазвития, как потребность в развитии [5, с. 189], как развитие через реализацию творческой деятельности [8, с. 14], как трансактуализация – направленность на общественно полезную деятельность и «выход» за пределы себя, стремление к познанию неизведанного [4, с. 233], как процесс индивидуализации и обретения идентичности [4, с. 46], а также как обретение жизненно смысла и его реализация, активные действия, связанные с пониманием цели бытия [9].

Наиболее широко рассмотрена самоактуализация как предмет познания в теории А. Маслоу. Предшествовало формулированию понимания самоактуализации в концепции данного ученого формирование представлений о потребностях человека как биосоциального существа и их дифференциация на «низшие» физиологические или насыщаемые потребности и «высшие» метапотребности, которые не имеют универсального способа удовлетворения, индивидуальны и выражены в стремлении к высшим благам (ценностям). Впоследствии самоактуализация была интегрирована в систему потребностей в качестве метапотребности [2, с. 60].

В результате научных трудов А. Маслоу была сформулирована иерархическая система «пирамида» потребностей. В концепции Маслоу человек удовлетворяет потребности поэтапно. В зависимости от их необходимости для обеспечения функционирования организма и в зависимости от природы их происхождения. На самом низшем уровне физиологические потребности, так как их удовлетворение биологически обусловлено и необходимо для функционирования организма они удовлетворяются в первую очередь. На втором уровне потребность в безопасности. На третьем уровне потребность в социализации, далее потребность в признании и на самом высшем уровне потребность в самоактуализации [2, с. 60-62].

При этом потребность в самоактуализации отождествляется с категорией духовных потребностей. Иерархия потребностей, выстроенная А. Маслоу, позволяет сделать вывод о представлениях автора о самоактуализации как о потребности личности, которая возникает при удовлетворении потребностей низшего порядка, что по своей сущности и будет выступать фактором возникновения потребности в самоактуализации [2].

А. Маслоу предполагал, что самоактуализация заключается в наиболее полном использовании способностей, талантов и возможностей личности при определенных условиях – удовлетворении в полном объеме базовых потребностей и наличии благоприятных условий среды [2, с. 58].

Факторы самоактуализации – это элементы, оказывающие влияние негативного или положительного характера на протекание процесса формирования у личности потребности в

самоактуализации и самого процесса стремления личности к реализации потенциала, возможностей и способностей для достижения высшего духовного уровня развития [6, с. 183].

Существует множество предпосылок осуществления самоактуализации личности, так как личность формируется и развивается под влиянием различных факторов социогенетического и биогенетического характера. В связи с чем существует множество классификаций факторов на виды. Одной из наиболее популярных классификаций с учетом системного анализа различных подходов к самоактуализации выступает классификация на внутренние (личностные) и внешние (средовые факторы) [2, с. 1053].

Понятие самоактуализации предполагает наличие «самости» и осознание собственной субъектности, в связи с чем считаем, что средовые факторы наименее значимые, рассмотрим их в первую очередь, далее более подробно рассмотрим личностные факторы самоактуализации, а также результаты влияния факторов на самоактуализацию личности, приведенные А. Маслоу [2; 4].

Средовые факторы оказывают влияние на самоактуализацию опосредованно, так как влияют на развитие личности в целом. Средовые факторы можно дифференцировать на культурно-исторические, факторы окружающей среды – экологические, социальные, экономические и др. [2, с. 1054].

В благоприятных условиях личность развивается более гармонично, социально-обусловленные характеристики личности, такие как социализация, адаптация и др. безусловно оказывают положительное влияние на формирование потребностей духовного развития. Средовые факторы самоактуализации личности – это те социально-бытовые и культурно-исторические условия, в которых растет и развивается человек, в которых происходит трансформация индивида в личность.

Культурно-историческая ситуация, как категория психологии, предложенная Л.С. Выготским, обуславливает систему общественно приемлемых и неприемлемых ценностей [7, с. 4]. Ценности, формируемые в обществе, обуславливают наличие тех или иных потребностей, тем самым ценности как достигаемый результат, ориентация личности на достижение тех или иных материальных и духовных благ, выступают предикторами активации удовлетворения потребностей определенным социокультурно доступным или приемлем, с точки зрения морально-нравственных норм, образом.

Появление новых способов удовлетворения потребностей влияет как на процесс достижения потребностей низшего порядка, так и на скорость их удовлетворения, а также на потенциальную возможность возникновения потребностей высшего порядка. Иными словами, у личности существует или отсутствует возможность реализовать внутренний потенциал посредством стремления к саморазвитию, так как потребности низшего порядка удовлетворены в определенной степени.

В современном мире с учетом модернизации процессов производства и повышения качества жизни, предоставления социальных гарантий и в условиях неэксплуататорского характера общественного строя потребности низшего порядка удовлетворяют наиболее оптимальным и наименее энергозатратным способом, так как в большинстве стран мира решена проблема глобального голода, государства укрепляют социальную направленность политики, предоставляются гарантии обеспечения отдыха во время трудовой деятельности, обеспечивается реализация права на образования, физическое, психологическое и культурное развитие и т.д. Однако социально-бытовые условия жизни конкретных личностей могут отличаться, так как в современном обществе не удалось добиться полного нивелирования социального неравенства. Условия жизни конкретного человека влияют как на формирование личности в целом, так и на стремление к развитию, достижению высшей его точки насколько это возможно [2].

К социально-бытовым условиям (факторам) можно отнести уровень образования, так как многие ученые считают, что достижение высокодуховности подвластно только образованным людям. К социально-бытовым факторам самоактуализации можно отнести социальный статус, семейное положение, социально-демографические характеристики.

Социальным фактором возможности самоактуализации личности выступает характер процесса социализации и его качество, характер межличностных отношений со сверстниками и первичными агентами социализации на различных стадиях развития личности. Характер глубины межличностных отношений, теснота эмоционального взаимодействия с членами семьи, характер межличностного общения с педагогами, одноклассниками, сотрудниками и т. д.

Внешние факторы, оказывающие влияние на самоактуализацию связаны с характером удовлетворения потребностей: как, каким способом и как быстро удовлетворяются потребности различных уровней, вместе с тем, наиболее общим фактором выступает доступность возможности личностью удовлетворить потребности и способность личности адаптироваться, если удовлетворение потребности затруднено или возможность ее удовлетворения отсутствует.

Личностные факторы наиболее значимы в аспекте влияния на самоактуализацию, так как само понятие подразумевает, что субъектом активации реализации потенциальных возможностей выступает сама личность. Личностными факторами самоактуализации выступает стремление к самопознанию и все что касается «самости», так как личность становится одновременно и субъектом и объектом познания, для выявления потребностей их осознания и нахождения наиболее приемлемого способа их удовлетворения [4].

Адаптивность как свойство личности выступает фактором самоактуализации, так как изменяющиеся условия жизни требуют двусторонних трансформаций – адаптанта под условия среды и среды под требования адаптанта для нахождения наиболее оптимального варианта удовлетворения потребностей.

Сформированная система ценностных ориентаций выступает фактором самоактуализации, так как ценности выступают целями деятельности и процесса жизни.

Обретение смысла жизни и формирование философского мировоззрения выступает фактором самоактуализации, так как категории духовного развития раскрываются через понимание философских категорий.

Мотивационная направленность личности как система мотивов деятельности также выступает фактором самоактуализации, так как потребность в самоактуализации уже есть «мотив». Самоактуализация, выступая процессом к совершенствованию системы личности, при этом одновременно выступает и мотивом, т.е. личность осознанно и целенаправленно стремиться к достижению высшей точки развития насколько это возможно. Безусловно, такое мнение авторов идет в разрез с мнением А. Маслоу, о том, что самоактуализация не есть мотив, а потребность, однако получает подтверждение в несколько иной концепции самоактуализации К. Роджерса. При этом если учитывать мнение К. Роджерса, то необходимо учесть, что фактором самоактуализации личности является само ее существование, так как каждая личность природно предрасположена к развитию, усовершенствованию [1, с. 297].

Результатом положительного влияния факторов на самоактуализацию можно рассматривать формирование черт, которые присущи самоактуализирующимся личностям. Характеризуя самоактуализирующихся личностей, А. Маслоу приводит краткий перечень их наиболее важных черт:

- 1) эффективное восприятие реальности;
- 2) принятие себя, других и природы;
- 3) спонтанность, простота, естественность;
- 4) центрированность на задаче в отличие от центрированности на себе;

- 5) автономия, независимость от культуры и среды;
- 6) чувство сопричастности, единения с другими;
- 7) более глубокие межличностные отношения;
- 8) демократическая структура характера;
- 9) различие средств и целей, добра и зла;
- 10) творчество [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что самоактуализация представляет собой стремление к самосовершенствованию, реализацию в наибольшей на сколько это возможно степени способности и возможностей личности, путем поэтапного удовлетворения потребностей различного уровня и стремлении к удовлетворению высокодуховных потребностей (По А. Маслоу).

Классификация факторов самоактуализации личности, рассмотренная авторами, представляет собой дифференциацию на внешние (средовые) и внутренние (личностные) факторы. Средовыми факторами самоактуализации можно считать культурно-историческую, социальную, экономическую, политическую, социально-бытовую ситуации формирования и развития личности в целом и опосредованно самоактуализации, данные факторы оказывают влияние на возможность самоактуализации и на скорость ее достижения, так как влияют на возможность и способы удовлетворения потребностей.

Личностные факторы представляют собой свойства личности, которые обуславливают самоактуализацию. Такими факторами выступают стремление к самопознанию, сформированность системы ценностей, мотивационная направленность личности и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуманистическая и трансперсональная психология: хрестоматия / сост. К.В. Сельченко. М.: АСТ, 2000. 592 с.
2. Исмагилова Ф.С., Асанова Г.М. Формирование личности и влияющие на неё факторы // Экономика и социум. 2021. № 11-1 (90). С. 1053-1055.
3. Казакова Ю.А. Диагностика самоактуализации личности с целью формирования социальной инициативности у студентов педагогического вуза // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 2 (99). С. 26-28.
4. Козлов В.В. Современная личность: самоактуализация и самореализация. М., Издательство ИП Петросян, 2023. 336 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность // Пер. с англ. СПб.: Питер, 2019. 400 с.
6. Петровская, М.А. Самоактуализация и становление высших потребностей личности // Омский научный вестник. 2007. № 2 (54). С. 183-187.
7. Рубцов В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые поставил Л.С. Выготский // Культурно-историческая психология. 2016. Т. 12. № 3. С. 4-14.
8. Современная психология мотивации / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2012. 343 с.
9. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия: пер. с англ. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 105 с.
10. Фрицко Л.А. Развитие синдрома деморализации у современной молодежи // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее. Сборник статей XXII Международной научно-практической конференции: в 2. ч. 2. 2019. С. 224-226.

© Дубовицкая Т.Д., Ботнарь Д.Ю., 2024.